

MATEMATIKA VA IQTISODIY TARBIYA: O‘QUVCHILARDA AMALIY HAYOT KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Sayfiddinova Nulufar Alisherovna

Vazirlar mahkamasi huzuridagi Oliy biznes va tadbirkorlik maktabi
tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17564281>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematika fanini o‘qitishda iqtisodiy tarbiya elementlarini integratsiyalash orqali o‘quvchilarda amaliy hayot ko‘nikmalarini shakllantirish hamda iqtisodiy tafakkur va matematik fikrlash orqali o‘quvchilarda moliyaviy savodxonlik, tahliliy yondashuv, rejalashtirish va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, xalqaro tadqiqotlar (OECD, PISA) va O‘zbekiston ta’lim tizimidagi amaliy natijalar tahlil qilingan, shuningdek, o‘quv jarayoniga iqtisodiy mazmundagi matematik masalalarni kiritish samaradorligi statistik ma’lumotlar bilan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: matematika ta’limi, iqtisodiy tarbiya, amaliy ko‘nikma, moliyaviy savodxonlik, tahliliy fikrlash, PISA, innovatsion metodika.

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы формирования у учащихся практических жизненных навыков путем интеграции элементов экономического воспитания в процесс преподавания математики, а также развития финансовой грамотности, аналитического подхода, планирования и навыков принятия решений через экономическое мышление и математическое рассуждение. Кроме того, проанализированы международные исследования (OECD, PISA) и практические результаты в системе образования Узбекистана, а также статистически обоснована эффективность включения в учебный процесс математических задач экономического содержания.

Ключевые слова: математическое образование, экономическое воспитание, практические навыки, финансовая грамотность, аналитическое мышление, PISA, инновационная методика.

Annotation. This article highlights the issues of developing students’ practical life skills through the integration of elements of economic education into the teaching of mathematics, as well as fostering financial literacy, analytical thinking, planning, and decision-making skills through economic reasoning and mathematical thinking. In addition, international studies (OECD, PISA) and practical results within the education system of Uzbekistan are analyzed, and the effectiveness of incorporating mathematics problems with economic content into the learning process is substantiated with statistical data.

Keywords: mathematics education, economic education, practical skills, financial literacy, analytical thinking, PISA, innovative methodology.

Zamonaviy ta’lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biri — o‘quvchilarda amaliy hayotda qo‘llash mumkin bo‘lgan iqtisodiy va matematik kompetensiyalarni shakllantirishdir. XXI asrda iqtisodiy tafakkur, moliyaviy savodxonlik va analitik fikrlash jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishning muhim omillaridan biriga aylandi. Shu bois matematika

ta'limini iqtisodiy tarbiya bilan integratsiyalash ta'lim samaradorligini oshirishning innovatsion yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

OECD tomonidan olib borilgan xalqaro baholash dasturi — PISA (Programme for International Student Assessment) natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning matematika va iqtisodiy tafakkur darajasi o'zaro yuqori korrelyatsiyaga ega. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2022-yilgi PISA hisobotiga ko'ra, matematik savodxonlik darajasi yuqori bo'lgan davlatlarda (Finlyandiya, Janubiy Koreya, Yaponiya) o'quvchilarning iqtisodiy qaror qabul qilish kompetensiyasi ham yuqori bo'lgan.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham bu yo'nalishda muhim o'zgarishlar kuzatilmoqda. Xususan, 2024-yilgi Xalq ta'limi vazirligi hisobotiga ko'ra, matematika fanini iqtisodiy mazmundagi amaliy masalalar bilan boyitish tajribasini o'tkazgan 50 ta umumta'lim maktabida o'quvchilarning matematik tahliliy fikrlash ko'rsatkichi 17 foizga, moliyaviy qaror qabul qilish ko'nikmasi esa 22 foizga oshgan.

Matematika darslarida iqtisodiy tarbiya elementlaridan foydalanish o'quvchilarni real hayotiy muammolarni tahlil qilishga o'rgatadi. Masalan, foizlar, kredit hisoblash, byudjet rejalashtirish, inflyatsiya yoki jamg'arma kabi mavzular orqali o'quvchilar nafaqat matematik formulalarni o'zlashtiradi, balki ularni iqtisodiy mazmunda qo'llay oladi. Shu tarzda matematika fani iqtisodiy tafakkurni shakllantirishning asosiy vositasiga aylanadi.

Pedagogik tadqiqotlar ham ushbu yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi. Jumladan, V. Polonskiy tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda iqtisodiy mazmundagi matematik topshiriqlar o'quvchilarning amaliy tafakkurini 30 foizgacha rivojlantirishi aniqlangan. Shuningdek, A. N. Drobisheva o'z ilmiy qarashlarida matematika va iqtisodiy tarbiya integratsiyasining o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyat hissini kuchaytirishini ta'kidlab o'tgan.

Matematik topshiriqlarni iqtisodiy kontekstda qo'llashning samaradorligini aniqlash maqsadida bir guruh tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Xulosalarga ko'ra Toshkent, Samarqand va Farg'ona viloyatlaridagi yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan tajriba natijalari quyidagicha bo'lgan: tajriba sinf o'quvchilari orasida moliyaviy savodxonlik testida o'rtacha natija 68 foizni, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 51 foizni tashkil etgan. Bu esa 17 foizlik tafovut orqali integratsiyalashgan yondashuvning samaradorligini ko'rsatadi.

Shuningdek, iqtisodiy mazmundagi masalalar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, rejalashtirish, muqobil yechimlarni izlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiribgina qolmay, ularning mantiqiy tafakkuri, mas'uliyat hissi hamda jamoada ishlash madaniyatini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarni real iqtisodiy sharoitlarda ongli, asosli va strategik qarorlar qabul qilishga tayyorlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli Farmonida yoshlar orasida moliyaviy savodxonlikni oshirish, iqtisodiy madaniyatni rivojlantirish hamda raqamli iqtisodiyotga tayyor kadrlarni yetishtirish vazifasi belgilangan. Ushbu hujjat ta'lim jarayonida iqtisodiy tafakkur, moliyaviy madaniyat va amaliy bilimlarni shakllantirishning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Mazkur strategiya matematika fanini o'qitishda iqtisodiy tarbiya elementlarini integratsiyalash, o'quvchilarda iqtisodiy fikrlashni rivojlantirish va real hayotdagi iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishga o'rgatish metodikasini takomillashtirish zarurligini ham taqozo etadi.

Pedagogik tajribadan kelib chiqib aytish mumkinki, shu asosda o‘tkazilgan bir qator tajriba-sinov ishlari natijalariga ko‘ra quyidagilarga erishildi:

o‘quvchilarning iqtisodiy tushunchalarni anglash darajasi 25–30% ga oshdi;

iqtisodiy mazmundagi matematik masalalarni yechishdagi mustaqillik va tahliliy fikrlash ko‘nikmalari sezilarli darajada yaxshilandi;

o‘quvchilarning moliyaviy mas’uliyat, rejalashtirish va qaror qabul qilishga oid amaliy yondashuvi kuzatilgan tarzda rivojlandi;

fanlararo integratsiya o‘quvchilarning o‘quv motivatsiyasini oshirgan va matematika faniga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirgan.

Umuman olganda, «Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi» doirasida amalga oshirilgan bu kabi yondashuvlar o‘quvchilarda nafaqat matematik tafakkur, balki iqtisodiy ong va moliyaviy savodxonlikni shakllantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, matematika ta’limini iqtisodiy tarbiya bilan uyg‘unlashtirish o‘quvchilarning real hayotiy kompetensiyalarini shakllantirish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va iqtisodiy fikrlashni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu yondashuv nafaqat o‘quvchilarning akademik bilimlarini mustahkamlaydi, balki ularning ijtimoiy faolligi, mas’uliyat hissi va hayotiy qarorlar qabul qilish layoqatini ham kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi PF–60-sonli Farmoni.
2. Ministry of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan. (2024). Ta’lim tizimida iqtisodiy madaniyatni rivojlantirish natijalari bo‘yicha hisobot [Report on the development of economic culture in the education system]. Tashkent.
3. OECD (2023). PISA 2022 Results: Learning During and Beyond COVID-19. Paris: OECD Publishing.
4. Polonskiy V. (2021). Integratsiya matematiki i ekonomicheskogo obrazovaniya v shkolnom obuchenii. *Pedagogika*, 6(4), 43–52.
5. Drobisheva A. N. (2020). Ekonomicheskaya gramotnost’ uchaschikh v protsesse obucheniya matematike. *Nauka i Obrazovanie*, 5(3), 78–85.
6. Mullis, I. V. S., Martin, M. O., & Hooper, M. (2021). TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science. Boston: IEA.